

MUSTAQILLIK YILLARIDA SUVEREN QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASINING IQTISODIY ISLOHOTLARI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Ziyoiddinova Salomatxon Shavkatbek qizi,

Abdurasulova Gulsanam Utkirbek qizi,

Rasulova Madinabonu Axmadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Mustaqillik yillarida suveren Qoraqalpog‘iston Respublikasining iqtisodiyoti: qishloq xo‘jaligi, neft, gaz, san‘at va transport tarmoqlarida amalga oshirilayotgan islohotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Huquqiy, konstitutsiyasida, demokratik, deklaratsiya Jöqorg‘i Kengesh , aksionerlik, qöllab- quvvatlash, özgarishlar, sarmoyalar.

Kirish. Qoraqalpog'iston jamoatchiligining O'zbekiston tarkibida davlat mustaqilligi va respublika maqomining huquqiy asosiga ega bo'lishga intilishi Prezident Islom Karimov tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 1990-yil 14-dekabrda Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashi o'zining IV sessiyasida «O'zbekiston Respublikasi tarkibida Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat suvereniteti to'g'risidagi» Deklaratsiyani qabul qildi. Mazkur Deklaratsiya 1991-yil 31-avgustda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida»gi Qonunda o'zining huquqiy maqomiga ega bo'ldi. Unda Qoraqalpog'istonning hududiy yaxlitligi va mustaqilligi to'la e'tirof etildi. Qonunda Qoraqalpog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar teng huquqlilik, ikki tomonlama shartnomalar, bitimlar va boshqa qonun aktlari asosida mustahkamlanishi ko'rsatib berildi.

Har ikki respublika o'rtasidagi siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyasida (70-75-moddalar) o'z aksini topdi. Natijada ikkitomonlama hurmat asosida qoraqalpoq xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqil taraqqiyot hamda milliy davlatchilikni mustahkamlashdagi roli oshdi. Kelajakka qat'iy ishonch bilan qaraydigan, olis istiqbolni yaratishning kafolatini beradigan huquqiy maqomga ega bo'ldi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilanganidek (70-modda) Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoya qilinadi.

Konstitutsiyaning 21-moddasiga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi fuqarosi ayni paytda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hisoblanadi. Bu qoraqalpoq xalqiga

O'zbekiston xalqlarining barcha huquqlardan foydalanish imkonini beradi. Ularning haq-huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi.

Qoraqalpoq milliy davlatchiligi o'z taraqqiyoti tarixida birinchi marta ana shunday insonparvar, adolatli, demokratik imtiyozlarga ega bo'ldi. Ayni paytda u suveren respublikaning barcha atributlari-ga ega. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Majlisining 1992-yil 14-dekabrda bo'lib o'tgan XI sessiyasida Qoraqalpog'iston Davlat bayrog'i, 1993-yil 9-aprelda bo'lib o'tgan XII sessiyasida Davlat tamg'asi, 1993-yil 4-dekabrda bo'lib o'tgan XIV sessiyasida Davlat madhiyasi tasdiqlandi.

O'zbekiston Konstitutsiyasining 71-moddasida belgilab qo'yilganidek, Qoraqalpog'iston Respublikasi o'z Konstitutsiyasiga ega bo'lmog'i kerak. Ana shu huquqiy asosga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashi o'zining XII sessiyasida (1993-yil 9-aprel) Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qildi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasiga asosan 1994-yil 25-dekabrda Oliy Kengashning 86 deputatdan ibo-rat yangi tarkibi muqobillik asosida saylandi. Ayni paytda parla-ment Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qarg'i Kengesi deb ataladi. Jo'qarg'i Kengesning 1995 yil 11 yanvarda, Nukus shahrida bo'lib o'tgan birinchi chaqiriq birinchi sessiyasida Jo'qarg'i Kenges Raisi, uning o'rinbosarlari, mandat komissiyasi, 8-qo'mita raislari va uning a'zolarini sayladi. Ayni paytda deputatlar qo'mitalar raislari rahbarligida respublika qonunchilik tizimini yaratishda faol ishtirok etmoqdalar.

Qonunchilik hokimiyati - Jo'qarg'i Kenges o'z vazifasi, Ijro hokimiyati - Ministrlar kengashi va sud hokimiyatlari o'z maqomi doirasida ish olib bormog'i lozim. Ana shunda haqiqiy demokratik jamiyat shakllanadi.

Asosiy qism: O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda ko'p millatli Qoraqalpog'iston xalqining, ana shu mo'tabar yurt kishilarining ham munosib hissasi bor. Shu bois mamlakat hukumati bu masalada Qoraqalpog'iston Respublikasini har tomonlama qo'llab-quvvatlamodaki, 1996-yili ushbu maqsadlar uchun 10 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu Qoraqalpog'iston milliy daromadining 55 foizini tashkil qilardi. Bundan tashqari, Qoraqalpog'istonga berilayotgan moliyaviy yordam miqdori 1994-yilga nisbatan 18 barobar ko'paydi. 2006-yilga kelib O'zbekiston markaziy budjetidan Qoraqalpog'istonga berilayotgan subvensiya, ya'ni moliyaviy yordam miqdori yana ham ko'paydi yoki butun Qoraqalpog'iston budjeti xarajatlarining 75 foizini tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumatining amaliy yordami qoraqalpoq xalqining fidoyi mehnati tufayli keyingi yillarda Qoraqalpog'istonda aholi turmush sharoitini yaxshilash, tub iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish borasida qator ijobiy natijalarga erishildi. Eng avvalo, elda tinchlik va barqarorlik mustahkamlandi. Hamjihatlik bilan yurt istiqboli yo'lida mehnat qilishga sharoit yaratildi.

2006-yilga kelib sanoat, qishloq xo‘jaligi va savdoda bu ko‘rsatkich 90 foizni tashkil etmoqda. Respublika iqtisodiyotining boshqa yo‘nalishlarida ham modernizatsiyalash jarayoni tobora chuqurlashmoqda. Jumladan, bank tizimida jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Bu yerda davlat banklari bilan birga tijorat va xususiy banklar ham faoliyat ko‘rsatmoqda. Agrosanoat banki va sanoat qurilish banki ixtisoslashtirilgan hissadorlik tijorat banklariga aylantirildi. Qoraqalpog‘iston tarixida birinchi marta tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki tashkil etildi.

Qoraqalpog‘istonda 1996-yili 51 ta ulgirchi tizim, shu jumladan 2 ta savdo uyi, 13 ta ulgirchi savdo do‘konlari va omborlar, 17 ta ko‘tara savdo bozor hamda 0 ‘zbekiston tovar xomashyo birjasi Qoraqalpog‘iston boiim i 19 ta supermarket do‘konlari faoliyat ko‘rsatdi. 1997-yilning birinchi yanvarigacha bōlgan. ma’lumotlarga qaraganda xususiylashtirishdan tushgan mablag‘larning umumiy hajmi 330 million so‘mni tashkil etdi. Uning 20 foizi respublika ijtimoiy taraqqiyotiga ajratildi. 50 foizi esa tadbirkorlarni qōllab quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratishga sarflandi. Shu bilan birga Qoraqalpog‘iston Respublikasi davlat mulkini xususiylashtirish qo‘mitasi xususiylashtirilgan korxonalar va tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida 13,8 million so‘m kredit ajratdi. Bozor fondining faoliyati sezilarli ravishda faollashdi. 1996- yilda respublika fond birjalari filiallarida 191,6 million so‘mlik aksiyalar sotildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlariga aylantirish, qimmatbaho qog‘ozlar bozorini rivojlantirishga oid farmonlarini bajarish amalda o‘z samaralarini bera boshladi.

1997-yil 1-yanvar holatiga qaraganda respublikada soliq idoralari tomonidan 318 ta aksionerlik jamiyatlari ro‘yxatga olindi. 1996- yil yakuniga ko‘ra ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi 10355,7 min so‘mlikni tashkil etdi, bu 1995-yilga nisbatan 2,2 marta ko‘pdir.

Jami sanoat ishlab chiqarish hajmida nodavlat korxonalarining ulushi 90 foizga o‘sdi. 144 ta sanoat korxonalarini va birlashmalaridan 113 tasi mulkchilikning turli shakllariga o‘tib ishlay boshladi, jumladan, xususiy korxonalar 20, jamoa korxonalarini 50, davlat aksionerlik jamiyatlari 41, qo‘shma korxonalar 2 ta bo‘ldi. Kichik va xususiy korxonalar, yakka tartibda mehnat faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalar rivojlandi. Ular bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlashga moslasha boshladilar. Mehnat unumdorligi va mahsulot ishlab chiqarish hajmi o‘sa boshladi. Respublikada 1996-yilda amaldagi narxlarda 10754,4 ming. so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarildi, bu solishtirma narxlarda olganda 1995-yildagiga nisbatan 101,5 foizni tashkil etadi. 1991-1996-yillarda natural ko‘rinishida mahsulot ishlab chiqarish ham ko‘paydi, xususan past voltli apparaturalar, yo‘l qurilishi mashinalari ehtiyot qismlari, yengil sanoat texnologik uskunalari va ulaming ehtiyot qismlari, mebellar va boshqalar ana shular jumlasidandir. Paxtadan ip ishlab chiqarish, ip gazlamalari, tayyor trikotaj buyumlar,

iste'mol mahsulotlaridan un, makaron, mineral suv va boshqa salqin ichimliklar ishlab chiqarish ko'paydi.

1996-yilda yig'ma temir-beton konstruksiyalari va detaldan, toshdan bezakli materiallar tayyorlash, qandolatchilik mahsulotlari, o'simlik yog'i, uzum vinosi, salqin ichimliklar va osh tuzi ishlab chiqarish hajmi va turi o'sdi. Sanoatda bir qator ijobiy o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan, 1995- yilda Xo'jayli shahrida shisha idishlar zavodi qurilib foydalanishga topshirildi, natijada respublikaga chetdan shisha idishlarni tashib keltirish sezilarli darajada kamaydi.

1996-yilda Qo'ng'irotdagi «Urga» gaz sanoati korxonasi gaz kondensati va tabiiy gaz qazib chiqarilishi boshlab yuborildi. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash darajasi keskin oshdi. «Qoraqalpog'qurilish» aksionerlik jamiyatida Italiya firmalarining yuqori sifatli jihozlari bilan jihozlangan, yiliga 60 ming kv. m. marmar bloklari va plitalari ishlab chiqaradigan yangi marmar sexi ochildi. «Nukusun» zavodida esa spirt ishlab chiqaradigan yangi sexi qurildi.

Dehqonchilikda ekin maydonlarining tarkibi o'zgardi. Agar 1991-yilda g'alla maydonlari ekin maydonlarining 27,1 foizini (jumladan, bug'doy 1,9) tashkil etgan boisa, 1996-yilning oxirida bu 35,8 foizga yetdi (bug'doy maydonlari 8,3 foiz). Shu davr mobaynida bug'doy yetishtirish 13,6 ming tonna, ya'ni 3 marta, kartoshka 6,7 ming tonna yoki 2,3 marta, sabzavot 11,4 ming tonna, uzum yetishtirish 4 martaga ko'paydi. Respublika oziq-ovqat majmuasida shaxsiy yordamchi xo'jaliklarning hissasi tobora ko'paydi. Paxtachilik keskin rivojlandi. Xususan, 2005-2006-yillarda paxta yetishtirish va uni eksport qilish rejalari oshirib bajarildi.

Respublikada xususan 2000-2006-yillarda tashqi iqtisodiy aloqalarga ham katta e'tibor berildi. 1996-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining tashqi savdodagi asosiy sheriklari hissasi Rossiya 11,4 foiz, AQSH 14,1 foiz, Janubiy Koreya 11,1 foiz, Shveysariya 9,4 foiz, Niderlandiya 7,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2006-yilga kelib bu ko'rsatkichlar ancha oshdi. Eksport qilingan tovarlar hajmi 122,9 million dollarga teng bo'ldi. Uning tashqi savdo oborotidagi ulushi 53,8 foizni tashkil etdi. G'arb mamlakatlariga eksport qilingan xomashyo 113,6 million AQSH dollarini, yaqin g'arb mamlakatlariga jo'natilganlari esa 9,3 million AQSH dollarini tashkil etdi. Uzoq g'arbgacha asosan paxta tolasi, toladan olingan mahsulotlar, qayta ishlangan neft mahsulotlari sotildi. Paxta tolasi jami eksport mahsulotlarining 95 foizini tashkil etdi. Tashqi savdo oborotida importning salmog'i 1996-yilda 46,2 foizni tashkil qildi. Uning hajmi 1995-yildagiga nisbatan 3,4 marta ko'paydi. Import mahsulotlari tarkibida asosan xalq iste'mol mollari 60,9 foiz, qora va rangli metallar 18,9 foiz, oziq-ovqat mahsulotlari 13,1 foizni tashkil etdi. Uzoq g'arb mamlakatlaridan keltirilgan mahsulotlar 70,1 million AQSH dollariga teng bo'lib, bu jami importning 66,4 foizini tashkil qildi. Yaqin xorijiy mamlakatlardan respublikaning 130 korxonalarini orqali 35,4 million dollarlik mahsulotlar olib kelindi. Yaqin xorijiy mamlakatlardan asosan shakar,

bug‘doy, mashina va jihozlar, agregatlar va ulaming ehtiyot qismlari, quvurlar, avtomashinalar, ishlab chiqarishni komplektlovchi materiallar va boshqa turdagi mahsulotlar keltirildi. Qoraqalpog‘iston Respublikasini 2006-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish makroiqtisodiyotning barqaror o‘sishi ta‘minlandi, xalq xo‘jaligini modernizatsiya qilish borasida salmoqli qadamlar qo‘yildi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng yo‘l ochib berildi. Xususan, 2006-yilda Qoraqalpog‘istonning yalpi hududiy mahsuloti avvalgi yildagiga nisbatan 106,3 foiz o‘ydi.

Agar sektorda erishilgan bu yutuqlaming bosh omili qishloq mulkdorlari sinfi, mamlakat iqtisodiyotining tayanchi va suyanchi - fermerlar mavqeyi yanada mustahkamlandi. Qoraqalpog‘iston iqtisodiyotining o‘zak tarmoqlaridan biri hisoblangan sanoatda 175 milliard so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilib, 2005-yildagiga nisbatan 110 foiz o‘sishga erishildi. Biroq, sanoatdagi bugungi o‘sish o‘zgarishlami yuksak talablar daraj asida, deb bo‘lmaydi.

2007- yilda yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravar ko‘paytirish, xorijiy sarmoyalarni jalb etishni tubdan chuqurlashtirish vazifalari belgilandi. Yog‘-moy sanoatidagi tarkibiy o‘zgarishlar sust, yangi texnologiyalar bilan jihozlash orqada qolgan. Qoraqalpog‘istonning yerosti boyliklarini o‘zlashtirish, xususan, uglevdorod zaxiralarini mamlakat manfaatlariga bo‘ysundirishda ilg‘or xorij sarmoya va texnologiyalaridan samarali foydalanishga katta e‘tibor berilmoqda. 2008-yili Qoraqalpog‘istonda iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga jami 250 milliard so‘mlik investitsiyalar kiritildi. Natijada yangi maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari qad rostladi.

O‘zbekiston birinchi Prezidenti I. Karimovning Nukus shahri 60 yilligi bayramida: «O‘zbekiston taqdiri bu - Qoraqalpog‘iston taqdiridir, o‘zbek xalqining taqdiri bu - qoraqalpoq xalqining kelajagidir» degan otash nafas so‘zlari qoraqalpoq xalqi xotirasida abadiy saqlanib qoladi. Xalq ta‘limi, fan, madaniyat ravnaqini ta‘minlash Qoraqalpog‘iston Respublikasi va uning xalqi uchun muhim vazifalardan hisoblanadi. 2007-yildagi ma‘lumotlarga ko‘ra, o‘lkada 761 ta umumta‘lim maktablari faoliyat ko‘rsatmoqda. Eng zamonaviy o‘quv qurollari bilan jihozlangan 76 ta kasb-hunar kollejlari, 7 ta akademik litsey yosh avlodga zamonaviy bilim berish bilan shug‘ullanmoqda.

San‘at va madaniyatning boshqa sohalari rivojiga katta e‘tibor bilan qaralmoqda. Ayni paytda Respublikada 3 ta teatr, 4 ta konsert muassasalari, 3 ta muzey faoliyat ko‘rsatmoqda. Muzeylar eksponatlari yangidan yangi asarlar va jihozlar bilan boyib bormoqda. Ular soni 2002-yilda 78 mingta bo‘lgan bo‘lsa, 2006-yilga kelib 82 ming 600 tadan oshdi. Badiiy adabiyot milliy madaniyatining muhim bo‘g‘ini sifatida rivojlanmoqda.

2002-2007-yillar mobaynida ikki atoqli qoraqalpoq adiblari-To‘lepbergen Qaipbergenov va Ibroyim Yusupovlarga milliy madaniyatning rivojlanishidagi

g'oyatda katta xizmatlari uchun davlatimizning oliy mukofoti - «O'zbekiston qahramoni» unvoni berildi. Bir qator san'atkorlarga «O'zbekiston xalq artisti», «O'zbekiston xalq rassomi», «O'zbekiston san'at arbobi» unvonlari berildi.

Xulosa. Mustaqillik yillarida Qoraqalpog'iston Respublikasining iqtisodiy islohotlari mustahkamlangan. Respublika qishloq xo'jaligiga asos solib, neft, gaz, qum va qattiq metallar ishlab chiqarish bo'lgan islohotlar ustida ishlab chiqarish va ko'chirish sohasida katta imkoniyatlarga ega bōldi. Ammo, suv resurslarining kamayishi tufayli ekologik muammolardan biri Orol dengizi qurib borayotganligi hisoblanadi. Bunday holat qishloq xōjaligi iqtisodiyoti uchun katta muammolardan biri deb aytishimiz mumkin. Hozirda Orol dengizini saqlab qolish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т., Ўзбекистон, 2012
2. Ўзбекистон тарихи. Uchinchi kitob. Narzulla Jōrayev .(Milliy istiqlol davri).
3. Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi. 1993.
4. „MUSTAQILLIK YILLARIDA SUVEREN QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOYIY IQTISODIY TARAQQIYOTI“. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS.
5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.